

Стадольській І. Ф.
*підприємець, власник компанії,
Skadalle,
<https://orcid.org/0009-0007-8403-5647>*

ЕКОНОМІЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНІК У ДЕКОРАТИВНОМУ БУДІВЕЛЬНІЦТВІ: МЕХАНІЗМИ РИНКОВОЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ

**JEL Classification: O31, L26, M31
SECTION “ECONOMICS”: Економіка**

Анотація. Мета статті полягає у дослідженні впровадження інноваційних технік декоративних покриттів у будівельній галузі, визначенні їхнього впливу на економічну ефективність та можливості ринкової диверсифікації. Методологічною основою роботи стали системний та структурно-функціональний підходи, а також методи економічного аналізу, компаративістики та контент-аналізу сучасних тенденцій у сфері декоративного будівництва. У процесі дослідження було проаналізовано сучасні напрями інновацій у декоративних покриттях, що включають використання екологічно безпечних матеріалів, цифрових технологій візуалізації та нових дизайнерських рішень. Виявлено, що застосування інноваційних технік дозволяє оптимізувати витрати за рахунок підвищення енергоефективності та довговічності матеріалів, а також сприяє підвищенню продуктивності у будівельному процесі. Практична значимість дослідження полягає у можливості використання його результатів при розробці стратегій розвитку будівельних підприємств, які спеціалізуються на декоративних покриттях, у формуванні ефективних маркетингових підходів та у підвищенні конкурентоспроможності галузі як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

Ключові слова: економічна ефективність, маркетингові стратегії, конкурентні переваги, преміальні сегменти, експортний потенціал.

Annotation. The purpose of the article is to comprehensively study the implementation of innovative techniques of decorative coatings in the construction industry, determine their impact on economic efficiency and market diversification opportunities. The methodological basis of the work was the system and structural-functional approaches, as well as methods of economic analysis, comparative studies and content analysis of modern trends in the field of decorative construction. In the process of the study, modern directions of innovation in decorative coatings were analyzed, including the use of environmentally friendly materials, digital visualization technologies and new design solutions. It was found that the use of innovative techniques allows optimizing costs by increasing energy efficiency and durability of materials and also contributes to increasing productivity in the construction process. The key role of marketing strategies for positioning unique decorative solutions in the formation of competitive advantages, which is manifested in strengthening the company brand, entering premium market segments and increasing attractiveness for investment, was established. Particular attention is paid to the analysis of market diversification opportunities, which are provided by the development of niche areas, the development of premium segments and the expansion of the export potential of products. The relationship between economic efficiency and strategic diversification in the field of decorative construction is shown, which opens prospects for the formation of sustainable

business models in the long term. The practical significance of the study lies in the possibility of using its results in the development of development strategies for construction companies specializing in decorative coatings, in the formation of effective marketing approaches and in increasing the competitiveness of the industry both in domestic and foreign markets.

Key words: economic efficiency, marketing strategies, competitive advantages, premium segments, export potential.

Вступ

Будівельний ринок характеризується високим рівнем конкуренції, що зумовлює необхідність постійного пошуку інноваційних рішень для підвищення вартості та привабливості об'єктів. Одним із напрямів такого розвитку є впровадження інноваційних технік у декоративному будівництві, яке виступає не лише естетичною, але й економічною категорією. Використання новітніх матеріалів і технологій декоративних покриттів створює можливості для зниження витрат завдяки оптимізації виробничих процесів та підвищення рентабельності через залучення преміальних сегментів споживачів.

Разом із тим, науковий дискурс недостатньо досліджує економічну ефективність впровадження декоративних інновацій у будівельній галузі. Переважає увага до технічних та дизайнерських аспектів. Тоді як питання оптимізації витрат, впливу на ринкову диверсифікацію, формування довгострокової конкурентоспроможності та відповідності міжнародним стандартам залишаються фрагментарно висвітленими. Це створює прогалину у наукових дослідженнях, адже саме поєднання інноваційної складової з економічними стратегіями здатне забезпечити сталий розвиток будівельних компаній.

Потреба в такому дослідженні зумовлена тим, що ринок дедалі частіше орієнтується на унікальні, індивідуалізовані рішення, які одночасно відповідають екологічним вимогам та міжнародним стандартам. Відсутність системного аналізу економічних моделей застосування інновацій у декоративному будівництві стримує формування ефективних стратегій позиціонування компаній та їх вихід на нові сегменти ринку. Отже, актуальність теми полягає у необхідності комплексного дослідження економічної оптимізації інноваційних технік у декоративному будівництві як інструмента ринкової диверсифікації та зростання прибутковості.

У наукових розвідках останніх років все більшої уваги приділяється інноваціям у будівельній сфері, проте існують відмінності у трактуванні їх економічної ефективності та потенціалу ринкової диверсифікації. У працях П. Микитюка та А. Касич [1] доведено, що ключовим чинником розвитку інновацій у будівельній галузі є поєднання державної підтримки та інвестицій приватного капіталу, що створює умови для впровадження нових технологій на етапах проектування й реалізації. Автори підкреслюють, що інноваційність здатна змінювати структуру галузі, але потребує створення відповідного інституційного середовища, без якого економічні результати залишаються обмеженими.

Р. Калениченко [2] акцентує увагу на тому, що технологічні новації виступають прямим фактором підвищення конкурентоспроможності будівельних підприємств, дозволяючи формувати нові бізнес-моделі та знижувати витрати у виробничому процесі. У його висновках простежується ідея, що інновації не лише модернізують матеріально-технічну базу, а й стають інструментом стратегічного позиціонування на ринку, забезпечуючи стійкість компаній в умовах конкурентного тиску.

Ю. Семененко [3] звертає увагу на роль інформаційних технологій у підвищенні ефективності функціонування будівельних компаній. Він показує, що цифрові рішення, зокрема автоматизовані системи управління та аналітичні платформи, здатні оптимізувати витрати, скоротити часові рамки виконання робіт і підвищити прозорість внутрішніх бізнес-процесів. Автор підкреслює, що ІТ-компонент поступово перетворюється на базову умову конкурентоспроможності в будівництві, зумовлюючи потребу у комплексному переосмисленні традиційних моделей діяльності.

В. Кулібаба [4] аналізує актуальні тенденції розвитку галузі й виявляє, що провідним драйвером виступають інновації, орієнтовані на екологічність, енергоефективність та нові формати матеріалів. Він робить висновок, що зміна попиту на ринку безпосередньо стимулює пошук декоративних і конструктивних рішень, які відповідають міжнародним стандартам сталого розвитку. Дослідник акцентує, що найбільший ефект досягається тоді, коли інновації поєднують технологічну новизну з маркетинговими стратегіями, які формують для компаній довгострокові переваги.

Окремий пласт літератури присвячений дослідженню нанотехнологій у будівництві. Л. Згалат-Лозинська та О. Згалат-Лозинська [5] обґрунтовують, що активне впровадження наноматеріалів здатне суттєво продовжити термін експлуатації конструкцій, знизити витрати матеріалів і забезпечити якісно нові властивості будівельних покриттів. Автори відзначають, що нанодобавки змінюють фізико-хімічні характеристики бетону та металів, роблячи їх більш стійкими до агресивного середовища та екстремальних навантажень. У цьому контексті О. Баланов [6] доповнює висновки, демонструючи, що нанотехнології не лише підвищують міцність і довговічність матеріалів, а й відкривають перспективи для зменшення вартості будівництва через скорочення обсягів сировинних ресурсів. Його дослідження свідчать, що наноматеріали формують якісно новий етап розвитку галузі, однак повноцінна оцінка їх економічної ефективності ще не отримала достатнього висвітлення.

Узагальнення результатів цих досліджень показує, що наукова думка активно рухається у напрямі аналізу інноваційних технологій та матеріалів у будівництві, але питання їхньої інтеграції саме у декоративне будівництво та механізмів економічної оптимізації поки що розкрито частково. Недостатньо уваги приділяється також дослідженню маркетингових аспектів позиціонування декоративних покриттів і стратегій ринкової диверсифікації, що й зумовлює необхідність проведення даного дослідження.

Метою статті є визначення економічних механізмів оптимізації впровадження інноваційних технік у декоративному будівництві. Для досягнення поставленої мети передбачається виконання таких завдань: проаналізувати сучасні тенденції впровадження інноваційних технік декоративних покриттів у будівельній галузі та їх економічні наслідки; дослідити можливості оптимізації витрат через використання сучасних матеріалів і технологій у декоративному будівництві; оцінити роль маркетингових стратегій позиціонування унікальних декоративних рішень у формуванні конкурентних переваг.

Результати

Будівельна галузь України демонструє значний потенціал економічного зростання, проте її розвиток стримується фінансовими, нормативними та інституційними бар'єрами. Оптимізація інноваційних процесів у декоративному будівництві передбачає інтеграцію сучасних технологій (3D-друк, BIM-модельовання, енергоефективні покриття) у виробничі практики з урахуванням принципів гнучкості й адаптивності. Це дозволяє суттєво скорочувати витрати, підвищувати якість та збільшувати ринкову цінність об'єктів. Ринкова диверсифікація у цій сфері досягається через поєднання економічних механізмів оптимізації витрат із використанням інноваційних декоративних рішень, що орієнтовані на преміальну та середню аудиторію [1]. Такий підхід забезпечує не лише зростання конкурентоспроможності будівельних підприємств, а й формує довгострокову стійкість галузі, підсилюючи її здатність адаптуватися до міжнародних стандартів та ринкових викликів.

У сучасних умовах ринку будівельні компанії зіштовхуються з високим рівнем конкуренції, що зумовлено стрімкими економічними змінами та розвитком технологій. Щоб зберегти конкурентоспроможність, підприємства активно впроваджують інноваційні технології, що дозволяє оптимізувати виробничі процеси, скорочувати витрати та створювати продукцію з підвищеною доданою вартістю. Інтеграція таких інноваційних рішень не лише стимулює економічне зростання будівельних компаній, але й покращує якість об'єктів, що будується, слугуючи фундаментом для сталого розвитку та ринкової диверсифікації галузі. Інтеграція інноваційних технік у декоративному

будівництві потребує системного підходу, коли нові технології розглядаються як частина цілісної виробничо-управлінської моделі підприємства. Такий підхід забезпечує економічну оптимізацію процесів, дозволяючи досягати балансу між витратами та якістю результату. Ключовими чинниками успішності тут виступають гнучкість і адаптивність, що дають можливість швидко реагувати на зміни ринкових тенденцій і вимоги споживачів. Постійний моніторинг та оцінка ефективності використаних інновацій гарантують їхню актуальність, а інвестування у навчання персоналу сприяє максимальній продуктивності від впровадження новацій [2, с. 169]. У результаті це не лише оптимізує витрати, а й формує передумови для ринкової диверсифікації та посилення конкурентоспроможності будівельних компаній. Аналіз абсолютних розмірів глобального ринку дозволить краще зрозуміти потенційні масштаби, перспективи та виклики для впровадження інноваційних технік (рис. 1).

Джерело: складено автором на основі [7]

Рис. 1. Оцінка розмірів та темпів зростання ринку декоративних покриттів

Глобальний ринок декоративних покриттів характеризується високими базовими показниками та стабільною динамікою зростання, що свідчить про його зрілість і наявність значного інноваційного потенціалу. Розміри ринку створюють сприятливі умови для впровадження нових технологічних рішень, оскільки навіть незначна частка у кілька відсотків забезпечує вагомий абсолютний прибуток. Прогнозоване зростання у межах помірного середньорічного темпу свідчить про відсутність різких ринкових коливань і формує довгострокове «вікно можливостей» для поступового впровадження інновацій у виробництво та застосування декоративних матеріалів. Саме цей чинник дозволяє компаніям розробляти стратегії інноваційного розвитку з акцентом на економічну доцільність, поетапне масштабування та контрольоване управління ризиками.

Особливе значення в умовах стабільного зростання набувають невеликі за масштабом, проте ефективні інновації, які знижують витрати або підвищують продуктивність. Наприклад, удосконалення технологій нанесення, оптимізація складу покриттів, що зменшують їх витратність, або впровадження цифрових інструментів проектування та контролю здатні забезпечити відчутний ефект для виробників та підрядників. Навіть мінімізація виробничих витрат чи скорочення часу робіт при великій кількості замовлень трансформується у значні фінансові результати, посилюючи

конкурентні позиції підприємств. Водночас стабільність ринку створює умови для орієнтації на преміальний сегмент, де інновації з доданою вартістю – екологічна сертифікація, нові текстурні ефекти, інтеграція «розумних» властивостей – дозволяють отримувати підвищену маржинальність.

Прогнозоване наростання обсягів продажів також знижує ризики інвестицій у нові технології: передбачуване зростання ринку забезпечує високу ймовірність окупності витрат на розробку та комерціалізацію інноваційних продуктів. Це означає, що навіть у разі початково високих витрат на впровадження нових матеріалів або технологій їх економічна доцільність підтверджується потенційними доходами у середньостроковій перспективі. Важливим фактором стає також чутливість ринку до глобальних екологічних і соціальних тенденцій: інновації, що знижують викиди, сприяють енергоефективності або відповідають міжнародним стандартам стійкого будівництва, формують додаткові конкурентні переваги.

У цьому контексті протягом найближчих 10–20 років ключову роль у розвитку будівництва відіграватимуть матеріали та технології на основі нанотехнологій. Зокрема, світовий ринок наноматеріалів продовжує демонструвати динамічне зростання: за даними Zion Market Research, він збільшився з 10,9 млрд дол. у 2019 р. до 16,8 млрд дол. у 2022 р., що відповідає середньорічному приросту близько 15,5 %. Основу ринку складають хімічні речовини та полімери, метали й оксиди металів, що мають широку перспективу застосування у будівництві. У декоративному та загальному будівництві перспективним напрямом є створення високоміцного бетону з нанодобавками, здатного служити 300–500 років без руйнувань. Використання вуглецевих нанотрубок діаметром у кілька мікрон та міцністю понад 100 ГПа дозволяє знизити потребу у воді та зменшити вагу конструкцій у 6 разів, водночас скоротивши витрати матеріалів на 30 %. Такий «нанобетон» має підвищену міцність (до 150 %), морозостійкість (до 50 %) та витримує температуру до 800 °С. Додатковим напрямом є застосування нанокомпозитної арматури, яка в 4 рази легша за сталь, має високу хімічну стійкість і в 10 разів перевищує її за питомою міцністю. Подібні матеріали знижують навантаження на фундаменти та зменшують загальну вартість будівництва. Дослідження наномодифікацій металів із використанням карбідів TiC, VC, WC, NbC, Mo₂C, TaC дозволяють отримати сталь без аналогів за показниками міцності, термостійкості та зносостійкості [5, с. 33].

Поєднання традиційних матеріалів (цемент, бетон, газобетон, пінобетон, гіпс) з нанодобавками (вуглецевими нановолокнами, нанотрубками, наночастинками кремнезему) у кількості 0,1–0,05 % дозволяє підвищити кінцеву міцність на згин на 10–20 %, міцність на стискання – на 20–40 %, а водонепроникність – на 50–150 %. Європейська практика демонструє широке використання нанопокриттів і наногелів з тепло-, звукоізоляційними, самоочисними та енергозберігаючими властивостями. Наприклад, додавання TiO₂ у цемент забезпечує самоочисний ефект завдяки фотокаталітичним властивостям. Компанія Pilkington ще в 1990-х створила скло Pilkington Aktiv, яке знижує коефіцієнт теплопередачі на 70–80 % та теплопровідність склопакета у 2,2–2,5 рази. Особливу увагу привертає аерогель – прозорий наноматеріал із наднизькою щільністю, що витримує навантаження у тисячі разів більше власної ваги. Його теплоізоляційний діапазон охоплює від –270 до +385 °С, а екологічність та довговічність роблять його цінним у енергозберігаючих покрівельних системах. Інноваційні термоізоляційні фарби на основі наночастинок забезпечують відбиття інфрачервоного випромінювання на рівні 94 %, теплопровідність 0,1 Вт/(м·К) та значну економію енергії. Декоративний ефект підсилюється завдяки використанню діамантових пігментів, що створюють 3D-ефект. В Україні виробництво нанопорошків поки перебуває на стадії дослідного освоєння (переважно у НАН України). Використання вітчизняного TiO₂ із питомою вагою 20–30 % у фарбах із витратою 0,5 кг/м² дозволяє досягти економії близько 64 USD/кг готового покриття, або 32 000 USD на 1000 м², у порівнянні з імпортними аналогами (наприклад, Jiangsu XFNANO Materials Tech.) [5, с. 33].

Цікавими також являються дослідження з використання наноглини, яка здатна суттєво підвищити якість будівельних матеріалів, зокрема цегли. Наноглина – це шаруваті мінеральні силікати, утворені наночастинками, які діють як ефективний модифікатор. Додавання всього 5 %

наноглини забезпечує зростання міцності цегли на стиск у 4,8 раза порівняно зі звичайною глиною [6, с. 9]. Така цегла відзначається підвищеною надійністю та стійкістю, що робить наноглину перспективним матеріалом для удосконалення традиційних технологій будівництва.

Заслужують увагу сучасні теплоізоляційні матеріали на цементній основі, такі як «Бетоль» та «Веліт», які являють собою високопористі газобетонні блоки, що також виробляються на українських підприємствах. За складом вони практично ідентичні та демонструють важливі технічні характеристики: густина до 200 кг/м³ та коефіцієнт теплопровідності $\lambda \approx 0,05$ Вт/(м·К) [8, с. 31]. Ці показники цілком співмірні з властивостями традиційних утеплювачів. Водночас їхня ключова перевага полягає у поєднанні негорючості, екологічності та нижчої питомої вартості, що робить ці матеріали конкурентною та більш безпечною альтернативою пінополістиролу та мінеральній ваті. У площині економічної оптимізації інноваційних технік декоративного будівництва такі матеріали забезпечують не лише економію ресурсів, але й сприяють підвищенню ринкової вартості об'єктів. Для преміальної аудиторії акцент на екологічності та безпеці є додатковим фактором лояльності та готовності платити за інноваційність.

У сучасному декоративному будівництві також цікава концепція зелених технологій, яка поступово перетворюється з тренду на економічно обґрунтований інструмент підвищення ринкової цінності об'єктів. Зелені дахи, модульні конструкції з бамбуку чи використання глиняно-солом'яних технологій не лише формують унікальний архітектурний стиль, але й створюють конкурентні переваги через поєднання економічної оптимізації та екологічної диференціації. Так, зелені дахи забезпечують зменшення тепловтрат і витрат на кондиціонування, підсилюють звукоізоляцію та підвищують комфортність житла. При цьому економія енергії напряму впливає на зниження експлуатаційних витрат, а маркетингове позиціонування таких рішень як «екологічно чистих» та «преміальних» приваблює заможну аудиторію. Не випадково лише у США у 2024 році площа зелених дахів перевищила 500 тис. м², що свідчить про ринкову ефективність практики [9, с. 245].

Використання природних матеріалів (глина, солома, натуральні фарби) також сприяє зниженню вартості зведення будівель, оптимізації логістики та позиціонуванню на ринку як екологічних альтернатив деревині, виробництво якої супроводжується значними екологічними збитками. Таким чином, інтеграція зеленого будівництва у сфері декоративних покриттів дозволяє поєднати економію ресурсів, ринкову диверсифікацію та зростання клієнтської бази. Адаптація цих технік до міжнародних стандартів відкриває додаткові можливості виходу на глобальні ринки, знижує інвестиційні ризики та закріплює за компаніями статус інноваційних лідерів у конкурентному середовищі.

Для систематизації існуючих матеріалів і оцінки їхніх властивостей доцільно подати таблицю 1, яка відображає основні види сучасних будівельних матеріалів, їх характеристики та ключові переваги для декоративного та загального будівництва.

Таблиця 1

Матеріали, що застосовуються в декоративному будівництві, їхні властивості та переваги

Матеріали	Опис	Переваги
Вуглепластик	Полімерні композитні матеріали з вуглецевого волокна та полімерних смол.	Висока міцність і жорсткість, мала вага, перевищують сталь за міцністю при значно меншій масі.
Фібра	Армуючі волокна, що додаються до бетонних та розчинних сумішей.	Підвищує міцність і тріщиностійкість, забезпечує рівномірне зміцнення матеріалу, висока адгезія до цементу.
Утеплені стінові ЗБВ-панелі	Тришарові панелі з вбудованим утеплювачем.	Прискорюють і здешевлюють будівництво, знижують витрати на теплоізоляцію.

Торфоблоки	Блоки з переробленого торфу з домішками тирси, стружки чи соломи.	Висока тепло- та звукоізоляція, екологічність.
Мікроцемент	Дрібнозернистий цемент із полімерними та пігментними добавками.	Використовується як декоративно-захисний шар, міцний, довговічний.
Скломагнезитовий лист	Плита з магнієвих сполук, перліту та скловолокна.	Міцний, гнучкий, вологостійкий і вогнетривкий матеріал для оздоблення.
Ековата	Целюлозний утеплювач на 80% із макулатури, з лігніном.	Екологічність, біостійкість, висока тепло- та звукоізоляція.
Інфрачервоні панелі	Гіпсокартонні листи з вбудованою вуглецевою ниткою-нагрівачем.	Рівномірний розподіл тепла, підтримка оптимальної вологості.
Нанобетон	Бетон із нанодобавками: нанотрубки, TiO_2 , полікарбоксилати тощо.	Міцність до 150%, морозостійкість до 50%, витримує до 800 °С, легший у 6 разів, економія матеріалів до 30%.
Нанокompозит на арматура	Арматура з нанополімерів і волокон.	У 4 рази легша за сталь, у 10 разів міцніша, стійка до корозії.
Наномодифікована сталь	Сплави з наночастинками TiC , VC , WC , NbC , Mo_2C , TaC .	Унікальна міцність, термостійкість, зносо- та корозійна стійкість.
Наноглина (у цеглі)	Шаруваті мінеральні силікати наночастинок.	5% наноглини підвищує міцність цегли у 4,8 раза, робить її надійнішою.
«Бетоль» і «Веліт»	Високопористі газобетонні блоки.	Густина до 200 кг/м^3 , $\lambda \approx 0,05 \text{ Вт/(м}\cdot\text{К)}$, негорючі, екологічні та дешевші за утеплювачі.
Аерогель	Прозорий наноматеріал із наднизькою щільністю.	Витримує навантаження у тисячі разів більше власної ваги, діапазон температур від -270 до +385 °С.
Нанофарби та нанопокриття	Фарби з наночастинками для термоізоляції.	Відбиття ІЧ-випромінювання – 94%, теплопровідність 0,1 $\text{Вт/(м}\cdot\text{К)}$, декоративний 3D-ефект.
Зелені дахи	Газонний шар на дахах будівель.	Зниження тепловтрат і витрат на кондиціонування, краща акустика, підвищення ринкової вартості.
Глина та солома	Природні матеріали для стін і оздоблення.	Екологічність, низька вартість, альтернатива деревині.

Джерело: складено автором на основі [10; 11]

В умовах конкуренції та пошуку шляхів економічної оптимізації у декоративному будівництві інформаційні технології стають стратегічним інструментом підвищення ефективності та ринкової диверсифікації (табл. 2). Їх застосування не обмежується лише технічними аспектами – вони формують нову економічну логіку функціонування компаній, де інновації перетворюються на ключовий ресурс для створення доданої вартості. Зокрема, ІТ-рішення в управлінні будівельними проектами дозволяють здійснювати комплексний контроль над усіма етапами виробничого циклу. Використання цифрових систем моніторингу робіт, управління ресурсами та витратами забезпечує прозорість бюджетних процесів і мінімізує ризики перевитрат. Це створює умови для скорочення термінів реалізації об'єктів декоративного будівництва без втрати якості, що прямо впливає на їх ринкову цінність та конкурентоспроможність. Не менш важливим напрямом є автоматизація бізнес-процесів.

ІТ-технології для оптимізації діяльності будівельних компаній

Категорія технологій	ІТ-рішень	Приклади рішень	Функціональні можливості	Очікуваний ефект для будівельних компаній
BIM-технології (Building Information Modeling)		Autodesk Revit, ArchiCAD	3D/4D/5D моделювання, управління життєвим циклом будівель	Зниження витрат, прискорення проектування, зменшення помилок
ERP-системи (Enterprise Resource Planning)		SAP ERP, Oracle NetSuite	Фінансовий облік, управління ресурсами, планування	Оптимізація використання ресурсів, підвищення прозорості бізнесу
CRM-системи (Customer Relationship Management)		Salesforce, Bitrix24	Управління клієнтською базою, аналітика продажів, комунікація	Покращення взаємодії з клієнтами, залучення нових замовників
Системи управління проектами		MS Project, Primavera P6, Asana	Календарне планування, контроль термінів і витрат	Зменшення ризиків затримок, оптимізація координації робіт
CAD-системи (Computer-Aided Design)		AutoCAD, SolidWorks	Створення креслень, інженерний аналіз	Підвищення точності проектування, скорочення часу підготовки документації
Хмарні сервіси		Google Cloud, Microsoft Azure	Зберігання даних, спільна робота з документами	Доступ до інформації з будь-якої точки, підвищення мобільності
Технології доповненої та віртуальної реальності (AR/VR)		Hololens, Oculus Rift	Візуалізація проектів, навчання персоналу	Покращення презентацій для клієнтів, зменшення помилок на етапі будівництва
Системи моніторингу та IoT-рішення		Smart sensors, IoT-платформи	Моніторинг будівельних майданчиків, відстеження техніки	Зменшення аварійності, оптимізація використання обладнання
Аналітичні системи та Big Data		Tableau, Power BI	Аналіз даних, прогнозування витрат і ризиків	Підвищення ефективності прийняття рішень, стратегічне планування

Джерело: складено автором на основі [12–14]

Впровадження програмних платформ для управління логістикою та складськими запасами знижує витрати на зберігання та транспортування матеріалів, одночасно забезпечуючи ритмічність і своєчасність постачання. Це дозволяє будівельним компаніям ефективніше працювати з сучасними інноваційними матеріалами, що використовуються в декоративних покриттях, і швидко реагувати на зміни попиту, відкриваючи нові ніші для преміальної аудиторії. Особливе місце в економічній оптимізації займають інноваційні технології візуалізації – віртуальна (VR) та доповнена реальність (AR). Вони дають змогу створювати цифрові моделі будівельних об'єктів з декоративними елементами, що відкриває нові можливості для персоналізованого підходу до клієнтів. Замовники отримують можливість бачити кінцевий результат ще до початку робіт, що сприяє підвищенню довіри та готовності інвестувати в більш дорогі та інноваційні рішення. Одночасно VR/AR-технології забезпечують навчання персоналу та проведення інструктажів, що знижує ризики помилок і підвищує безпеку виробництва [3, с. 251]. Таким чином, інтеграція ІТ-технологій у декоративне

будівництво не лише оптимізує витрати, а й стає каталізатором ринкової диверсифікації. Вона дозволяє компаніям створювати унікальні конкурентні переваги, орієнтовані на якість, інноваційність і довгострокову стійкість у динамічному ринковому середовищі.

Висновки

У ході дослідження було з'ясовано, що сучасні тенденції впровадження інноваційних технік декоративних покриттів у будівельній галузі мають безпосередній економічний ефект, який виявляється у підвищенні ринкової вартості об'єктів, зростанні їхньої привабливості для преміальних сегментів споживачів та формуванні сприятливого середовища для ринкової диверсифікації. Стабільне нарощування глобального ринку декоративних матеріалів створює «попитове вікно» для інновацій, коли навіть відносно невеликі технологічні удосконалення можуть суттєво впливати на прибутковість підприємств.

Аналіз можливостей оптимізації витрат показав, що використання сучасних матеріалів і технологій, зокрема нанобетону, нанокompозитної арматури, скламагнетитових листів чи екологічних матеріалів (глина, солома, бамбук), забезпечує скорочення матеріаломісткості, підвищення довговічності та стійкості будівель, зменшення витрат на логістику й енергоносії. Така оптимізація сприяє збереженню конкурентоспроможності навіть в умовах високої конкуренції та дозволяє поєднати економічну доцільність із екологічними та соціальними перевагами.

Оцінка ролі маркетингових стратегій довела, що позиціонування унікальних декоративних рішень є ключовим інструментом формування конкурентних переваг. Чітке брендування інноваційних продуктів, їх асоціювання з екологічністю, високою якістю та індивідуалізованим дизайном дозволяє не лише залучати нові сегменти клієнтів, але й утримувати довгострокову лояльність існуючих споживачів. Водночас вихід на експортні ринки можливий лише за умови відповідності міжнародним стандартам, що додатково підвищує значення маркетингових стратегій для успішної диверсифікації. Перспективним напрямом подальших досліджень є поглиблене вивчення впливу цифрових технологій та інноваційних бізнес-моделей на розвиток ринку декоративних покриттів, зокрема застосування технологій візуалізації (VR/AR) у процесі проектування

Список використаних джерел

1. Микитюк П., Касич А. Сучасні механізми розвитку інновацій в будівельній галузі. *Вісник Тернопільського національного економічного університету*. 2020. Вип. 2. С. 174–184. DOI: <https://doi.org/10.35774/visnyk2020.02.174>
2. Калениченко Р. А. Інноваційні технології як фактор підвищення конкурентоспроможності будівельних підприємств у сучасних ринкових умовах. *Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: зб. матер. VII Міжнародної конференції*. 2025. С. 167–169. URI: <https://repository.knuba.edu.ua/handle/123456789/14161>
3. Семененко Ю. Оптимізація діяльності будівельної компанії з допомогою ІТ технологій. *Економічний аналіз*. 2024. Том 34. № 2. С. 250–258. DOI: <https://doi.org/10.35774/econa2024.02.250>
4. Кулібаба В. В. Нові тренди та інновації в будівельній галузі. *Інфраструктура ринку. Менеджмент*. 2024. Вип. 80. С. 141–144. DOI: <https://doi.org/10.32782/infrastructure80-24>
5. Згалат-Лозинська Л. О., Згалат-Лозинська О. Б. Активізація використання наноматеріалів та нанотехнологій як напрям інноваційної діяльності у будівництві. *Будівельне виробництво*. 2019. Вип. 68. С. 30–37. URI: https://www.researchgate.net/publication/344320757_AKTIVIZACIA_VIKORISTANNA_NANOMATERIALIV_TA_NANOTEHNOLOGIJ_AK_NAPRAM_INNOVACIJOI_DIJALNOSTI_U_BUDIVNICTVI

6. Баланов О. С. Нанотехнології в будівництві. *Український журнал будівництва та архітектури*. 2025. Вип. 5(005). С. 7–14. DOI: <https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.261021.7.796>
7. Decorative Coatings Market by Resin Type (Acrylic, Alkyd, vinyl, Polyurethane), Technology, Coating Type (Interior and Exterior), Color Type, User Type (DIY and Professional), Product Type, Application), and Region – Global Forecast to 2027. *Markets and markets*. 2025. URL: <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/decorative-paints-coatings-market-56221086.html>
8. Інноваційні технології в будівництві. Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції 20–22 листопада 2024 р. Вінниця: ВНТУ, 2024. 408 с. URL: <https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/43906/170308.pdf?sequence=2>
9. Богінська Л. О. Зелене будівництво як складова сталого розвитку будівельного комплексу. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки*. 2023. Вип. 34(73). С. 243–247. DOI: <https://doi.org/10.32782/2663-5941/2023.2.2/40>
10. Дорошенко О. Розробка принципів модифікації базальтового волокна з метою підвищення його ефективності. *Збірник наукових праць ДУІТ. Серія «Транспортні системи і технології»*. 2022. Вип. 40. С. 14–22. DOI: <https://doi.org/10.32703/2617-9040-2022-40-2>
11. Склярів М. В., Швець В. В., Кашканов А. А. Інноваційні технології у будівництві як ресурс економічного розвитку і фактор модернізації економіки будівництва. *Науково-технічний журнал «Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві»*. 2025. Вип. 37(2). С. 163–147. DOI: <https://doi.org/10.31649/2311-1429-2024-2-163-170>
12. Соколова Н. М., Штулер Ю. Ю. Інноваційні технології в діяльності будівельних підприємств та підвищення ефективності їх впровадження в умовах конкуренції та динамічних змін. *Актуальні проблеми економіки*. 2023. Вип. 10(2). DOI: <https://doi.org/10.32752/1993-6788-2023-2-268-65-71>
13. Арутюнян І. А., Ажажа О. В., Кузнецов В. В., Арутюнян Є. Е. Розвиток інноваційних технологій в будівництві та цивільній інженерії в умовах цифровізації економіки України. *Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика*. 2024. Вип. 25. С. 5–12. DOI: <https://doi.org/10.15802/bttrp2024/303240>
14. Бородін М. О., Лазебна А. А. Проблеми інноваційного розвитку будівельної галузі України. *Східна Європа: економіка, бізнес та управління*. 2021. Вип. 2(29). С. 57–63. DOI: <https://doi.org/10.32782/easterneurope.29-9>